

ИСТОРИЯ

В. М. МОЛОТОВ

КАК ЗЕРКАЛО СОВЕТСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

*Черняков Сергей Феликсович -
кандидат исторических наук*

Аннотация. В историографии, несмотря на большое число исследований, посвящённых В. М. Молотову или так или иначе обращающихся к его политической деятельности, присутствует

мало анализа его понимания социализма и методов его созидания. Теоретические взгляды второго человека в партийно-государственном руководстве СССР 1930-1940-х годов комплексно не изучены. Поэтому цель настоящей работы – проанализировать взгляды Молотова, его отношения с марксизмом; что необходимо для лучшего понимания противоречий эпохи становления ранне-социалистического общества.

В. М. Молотов вскрывал и в определённой мере учитывал противоречия раннего социализма второй четверти XX века, но его диалектическая логика в основном оказывалась не целостной, а дискретной; что, в свою очередь, определяло объективность и качество анализа пройдённого социализмом пути.

Ключевые слова. Социализм, сталинизм, марксизм, диалектика, противоречия, Молотов В. М.

V. M. MOLOTOV AS A MIRROR OF THE SOVIET DIALECTIC

*Chernyakov Sergey Feliksovich,
Candidate of Historical Sciences*

Annotation. In historiography, despite the large number of studies devoted to V. M. Molotov or those who in one way or another refer to his political activities, there is little analysis of his understanding of socialism and methods of its creation. The theoretical views of the second person in the party and state leadership of the USSR in the 1930s and 1940s have not been comprehensively studied. Therefore, the purpose of this work is to analyze Molotov's views, his relationship with Marxism; which is necessary for a better understanding of the contradictions of the era of the formation of early socialist society.

V.M. Molotov revealed and to a certain extent took into account the contradictions of early socialism in the second quarter of the 20th century, but his dialectical logic basically turned out to be discrete rather than integral; which, in turn, determined the objectivity and quality of the analysis of the path traversed by socialism.

Keywords.: Socialism, Stalinism, Marxism, dialectics, contradictions, Molotov V. M.

DOI: 10.5281/zenodo.19308777

Вячеслав Михайлович Молотов – не просто крупная фигура в отечественной истории. Второй человек в высшем партийно-государственном руководстве при

И. В. Сталине. Личность, входившая во власть от становления Советского государства при В. И. Ленине до периода «оттепели» Н. С. Хрущёва. Молотов был единственным теоретически подготовленным руководителем из всей когорты сталинского окружения. Он прожил огромную жизнь и оставил обширное идейное наследие в виде теоретических работ и бесед с писателем Ф. Чуевым. В. М. Молотов – это выпуклое, масштабное олицетворение идей и курса 1930-х - начала 1950-х годов; олицетворение эпохи сталинизма.

В 1960-е – 1980-е годы В. М. Молотов, ранее исключённый из партии и подвергшийся некоторой опале, спокойно и комфортно проживал на даче в подмосковной Жуковке и мог достаточно искренне рассуждать по поводу злободневных политических и исторических тем. Эта ремарка важна в том смысле, что ранее, при Сталине и даже частично при Хрущёве, политические реалии исключали для Молотова подобную свободу. А значит, рассуждения В. М. Молотова на закате жизни – это его действительные убеждения, программа; к тому же выдвигаемые с высоты колоссального личного и исторического опыта.

О Ленине и Сталине

По поводу роли В. И. Ленина Молотов говорил следующее: «Я только Ленина считаю гениальным в нашей партии <...> У Ленина не было друзей в политбюро. Но он нас всех сохранил – и тех, и этих. Многие качались от него в разные стороны, но других-то не было! И другие ещё неизвестно, когда придут. В этом-то и сила Ленина, иначе он бы сам же не удержался и все дело рухнуло бы. <...> Выдержать в разные периоды правильную большевистскую линию очень непросто было. Вот ошибутся – бросить бы их, а на кого опираться? Не ошибающихся людей не было вообще. Так Ленин говорил...» [3, с. 256, 214, 238].

То есть В. М. Молотов отмечал ленинское умение сплотить разных по характеру и воззрениям людей вокруг большой цели; талант видеть сильные стороны каждого из них и направить их способности в нужное русло, несмотря на отдельные недостатки, без которых даже выдающийся человек немислим. Золотые слова! Молотов ставил эти качества В. И. Ленину в заслугу, но одновременно, как мы увидим дальше, сам занимал противоположную позицию по отношению к несогласным, инакомыслящим, ошибающимся – сталинскую позицию остракизма, унижения, уничтожения.

Несмотря на всю любовь и уважение к основателю большевистской партии и Советского государства, Молотов, конечно же, не до конца понимал личность Ленина и значения его наследия. К примеру, он считал, что В. И. Ленин был более жёстким человеком, чем И. В. Сталин, и в качестве иллюстрации приводит ленинские письма и телеграммы, в которых Владимир Ильич требует беспощадности по отношению к контрреволюционерам и саботажникам [3, с. 205-206].

Естественно, Ленин не был мягким и пушистым. К сожалению, он не сумел, не

успел до конца очертить границы насилия в контексте социалистического строительства. И в критические моменты был жёстким, возможно, даже жестоким. Но только в критические моменты и только по отношению к настоящим врагам революции. Сам же В. И. Ленин как человек (и это признавали даже его противники) отличался огромным человеколюбием и социальным гуманизмом в отличие от И. В. Сталина, для которого человек был винтиком в системе организационно-политических мероприятий. Для Сталина террор являлся не вынужденной, исключительной, крайней мерой, а методом построения социализма и укрепления, продвижения своей линии в коммунистическом движении, собственной власти в стране и партии. И в этом контексте как личность, человек И. В. Сталин был значительно менее симпатичен.

В. М. Молотов это понимал, что проскальзывает в его высказываниях; но понимал частично, поверхностно, слабо увязывая сталинские свойства с масштабом политики раннего социализма и их проявлениями, последствиями для этой политики. И совсем нереалистично звучат слова Молотова о том, что Ленин никакую оппозицию терпеть не стал бы, если б была такая возможность» [3, с. 206]. Сам же Молотов неоднократно повторял, что В. И. Ленин умел ценить людей с разными точками зрения по вопросам тактики социалистического строительства, но преданных большевизму, и использовал их умения и способности во благо социализма. И сам себе В. М. Молотов противоречит.

В подобных оценках видны и непонимание сути ленинской личности, и оправдание (подсознательное или нет – неважно) террора 1930-х годов, в котором Молотов принимал непосредственное и активное участие. Я не буду приводить десятки высказываний В. И. Ленина о необходимости и пользе социалистической демократии и самых широких дискуссий в партии. Не буду напоминать о постоянных дебатах в ЦК РКП (б) в 1917-1922 годах. Это все прекрасно известно.

Были ли у Ленина возможности прекратить дискуссии и направить развитие в русло единоличных решений? Без сомнения, были. И. В. Сталин, влияние которого в партии было на порядок ниже, вскоре сумел избавиться от всех оппозиций. Почему же чуть ранее не смог бы это сделать В. И. Ленин, с его колоссальным авторитетом и положением общепризнанного лидера партии?! Именно на основе ленинского анализа текущей ситуации, ленинских взглядов принимались ключевые решения, и революция победоносно двигалась вперёд. Поэтому Ленин мог уничтожить любое инакомыслие, тем более в условиях гражданской войны. Но он это не делал не потому, что не мог, а потому, что не хотел.

И это обстоятельство Молотову искренне непонятно. Вячеслав Михайлович даже на закате жизни так и не понял, что социализм невозможен без демократии. И это не дань абстрактному гуманизму, а один из фундаментальных принципов самого социализма. Что же тогда говорить о сотнях тысяч рядовых партийцев, по своему образованию и культуре в разы уступавших В. М. Молотову и искренне убеждённых, что все

оппозиционеры – предатели, враги, и их нужно уничтожать.

В своих размышлениях Молотов неоднократно подчёркивал, что ставит Ленина выше Сталина. Но при этом и И. В. Сталину он посвящает немало хвалебных слов. Сталин – выдающийся политик, практик; обеспечивший победу в стране коллективизации и индустриализации [3, с. 211, 272, 290-292]. При этом ближайший сталинский соратник ничего не говорит о немалых ошибках на этом пути.

Молотов отмечал, «что Ленин был прав во всех своих оценках Сталина». Но Сталин учёл эту критику. [3, с. 313-314]. Учёл? В чем? В том, что свою «необъятную власть» превратил в тотальную, уничтожил даже подобие демократии в стране, развязал чудовищный террор против партии?! Сталин не просто проигнорировал ленинские замечания, а всецело обнажил и многократно усилил свои отрицательные личные и политические качества, сделав множество шагов в сторону от Ленина, от большевизма.

Молотов признавал «мнительность и односторонность» Сталина, наличие у него «мании преследования», правда, только в последние годы жизни генсека. Более того, он предполагал, что «поживи он (Сталин – С.Ч.) ещё годик–другой, и я мог бы не уцелеть» [3, с. 474, 479, 289]. Но одновременно он оправдывал всё это (даже несправедливый арест жены, свою потенциальную гибель от сталинского террора) ... революционными задачами. «Цель оправдывает средства». Фанатизм плох в любом деле. Это не преданность идее, а интеллектуальная и духовная слепота. И опасен он, в первую очередь, тем, что не видит на своём пути противоречий. Не способен связать воедино эти противоречия в своём сознании и в своей деятельности. А значит, при всех своих положительных свойствах он обречён на историческое поражение.

И в отрицании искажения Сталиным большевизма, уничтожения ленинских кадров красной нитью проходит не только оправдание сталинизма и своей роли в нём, но и *стратегическое противоречие* всех молотовских построений, к которому мы будем ещё не раз обращаться. Критикуя базовые частности, элементы, В. М. Молотов отказывается в противоречии целому, которое состоит из этих частных и которые формируют, определяют его суть. И, наоборот, подмечая недостатки целого (социализма), Молотов признает верными те его составляющие, которые, собственно, и определили, заложили негативные черты социалистического строительства...

«Сталин – человек эпохи, а Ленин безграничен. Один талант, другой гений» [3, с. 318]. С этой мыслью Вячеслава Михайловича трудно не согласиться.

В омуте противоречий

Очень хорошо молотовское понимание социализма на практике и сущность сталинской модели социализма в целом прослеживаются в контексте одобрения и обоснования Молотовым политических репрессий в Советском Союзе. Итак, слово товарищу Молотову.

В письме в ЦК КПСС в 1964 г. В. М. Молотов ещё всецело стоял на позиции «1937 года». Процессы 1936-1938 годов «выявили действительную картину массового распространения среди бывших оппозиционных групп различных антисоветских, контрреволюционных, вредительских и диверсионно-шпионских подпольных организаций». Доказательства? Молотов цитирует стенограммы политических процессов 1930-х годов с признательными показаниями подсудимых. Иных доказательств, естественно, он привести не мог. Как выбивались эти показания, Молотову было хорошо известно. Поэтому в письме в ЦК партии он осторожно делает оговорку: возможно, все эти признания были получены под пытками – мол, я этого не знаю [2, с. 65-89].

Вероятнее всего, сам В. М. Молотов не верил в контрреволюционные замыслы и действия большевистской оппозиции, а просто пытался оправдаться перед новым советским руководством, рассчитывая, что со снятием Хрущёва пересмотрят и отношение к сталинизму и, следовательно, – роль Молотова в истории. А также считал, что признавать репрессии преступлением означает подрывать социализм, дискредитировать партию. То есть в этом вопросе, как и насчёт секретных протоколов, нужно стоять на своём: были наказаны только враги и вредители. Иначе как объяснить, что уже вскоре, с конца 1960-х годов в частных беседах с Чуевым Молотов уже не повторяет клише о «контрреволюционности» оппозиционеров, а оправдывает террор их инакомыслием.

«...Такой, как Тухачевский, если бы заварилась какая-нибудь каша, неизвестно, на чьей стороне был бы... потому что он был правым <...> Бела Кун едва ли был троцкист. Что послужило причиной его гибели? Думаю, был не совсем устойчивый... Что-то было <...> Рудзутак ... трудно сказать, на чем он погорел, но я думаю, на том, что вот компания у него была такая, где беспартийные ... бог знает какие <...> А в чем Аросев провинился? Он мог провиниться только в одном: где-нибудь какую-нибудь либеральную фразу бросил <...> Почему сидели Туполев, Стечкин, Королев? Много болтали лишнего. И круг их знакомств, как и следовало ожидать» [3, с. 43, 139, 422, 433, 467].

Таким образом, логика марксиста, второго человека в партии заключена в следующем: если человек что-то сказал, общается с людьми, вызывающими подозрение, не вызывает абсолютного доверия властей, значит, он враг или потенциальный враг, и, во всяком случае, должен быть уничтожен. Это логика не коммуниста, а тирана-каннибала. Даже при буржуазной демократии подобное, как правило, не происходит.¹

И самое страшное заключено в том, что, помимо профессиональной близорукости этих действий (сам Молотов неоднократно признавал, что репрессированные

¹ На замечание Ф. Чуева о том, что «в буржуазном парламенте никогда сенаторов не расстреливают», Молотов с предельным цинизмом заявил: «Потому что там не делают то, что нужно делать» [3, с. 421].

были талантливыми организаторами, грамотными специалистами), ослаблявших Советскую власть, существовало и другое измерение. Массы в силу этого варварства постепенно разочаровывались в социализме, так как связывали его (и небезосновательно) не только с Магниткой и Знаменем Победы над рейхстагом, но и с этим террором.

Сталин, Молотов и многие другие субъективно оставались коммунистами, не понимая коммунизм содержательно и исчерпывающе. Но свою деятельность всецело выводили из Октября. Разбираться в нюансах и хитросплетениях политики «реального социализма» большинство людей не имело возможности. И люди оценивали социализм не по лозунгам, а по делам. Если социализм идёт рука об руку с кровью, унижениям, нищетой, то зачем тогда он нужен? Именно то время можно считать отправной точкой разочарования масс не только в сталинизме, но в социализме в целом.

«...Я считаю, – пафосно восклицал В. М. Молотов, – мы должны были пройти через полосу террора ..., потому что разбираться тогда не было времени, не было возможности, а мы рисковали не только советской властью в России, но и интернациональным коммунистическим движением» [3, с. 374]. По существу, Молотов со всей безапелляционностью «открывает новый закон социализма»: в своём развитии он должен пройти через массовые репрессии. И в этом вопросе он смешивает, нивелирует, амальгамирует два *разных* процесса – классовую борьбу и борьбу за единomyслие в партии. Второе противостояние стратегически опасно и бесперспективно. Оно не служит социализму, а увидит от него.

«Не было времени разбираться»... Почему же тогда ни до И. В. Сталина, ни после него таких проблем и таких методов их разрешения в советском руководстве не возникало? А ведь положение Советской республики в 1917 г. и в период гражданской войны было намного тяжелее. Лозунги типа «обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму», «лес рубят – щепки летят» служат идейной платформой для упрощения действительности и оправдания дел давно минувших дней, но не являются символами глубокого и непредвзятого анализа прошлого.

«...Среди большевиков были и есть такие, которые хороши и преданны, когда все хорошо... но, если начнётся что-нибудь, они дрогнут, переметнутся... Вряд ли эти люди (репрессированные – С.Ч.) были шпионами ... самое главное, что в решающий момент на них надежды не было <...> ...В 1937 году шатающихся, колеблющихся было немало. Погибло много честных коммунистов... Но тут чекисты перестарались <...> Какое нужно было ещё доказательство вины, когда мы и так знали, что они виноваты, что они враги. Почитайте Бухарина – это же оппортунист! <...> Я не допускаю, чтобы Рыков соглашался, Бухарин соглашался на то, даже Троцкий – отдать Дальний Восток, и Украину, чуть ли не Кавказ, – я это исключаю, но какие-то разговоры вокруг этого велись, а потом следователи упростили это <...> ...Если бы оппортунисты возобладали, они бы, конечно, на это (на репрессии - С.Ч.) не пошли, но тогда

бы у нас во время войны была бы такая внутренняя драка, которая бы отразилась на всей работе, на самом существовании советской власти» [3, с. 406, 407, 416, 414, 419].

Итак, смысл репрессий предельно ясен. Оппозиционеры не были преступниками и врагами социализма (то есть фактически Молотов подтверждает фальсификации в рамках политических процессов 1930-х годов). Но они где-то оказались не согласны с «генеральной линией», где-то сказали что-то лишнее, и вообще вызывали у сталинцев подозрение в плане лояльности. А любое разномыслие (даже потенциальное), отсутствие монолитного единства ослабляют партию и Советскую власть. Поэтому лучше покарать десяток невинных, чем упустить одного «врага». А в перегибах виноваты чекисты (именно так рассуждал об «излишествах» в репрессиях в 1938 году и Сталин).

Что Молотов понимал под «неустойчивостью, колебаниями» видных партийцев перед лицом критического момента, войны? Они, что, перешли бы на сторону фашистов, помогали бы нацистам уничтожать советских людей? Сам В.М. Молотов прекрасно понимал, что подобное не случилось бы ни при каких обстоятельствах. Молотова как типичного представителя сталинской фракции в большевистском руководстве пугал сам факт дискуссии, несогласия в каких-либо вопросах. Раздражали необходимость полемики, принятия критики, исправления ошибок. В. М. Молотов, работавший ещё с Лениным и знавший марксизм, так и не усвоил один из его базовых постулатов: нельзя руководить, не опираясь на массы, развивая их в самом широком спектре; не рассматривая каждый серьёзный политический вопрос разнопланово, многоспектрно, что невозможно без учёта различных точек зрения, различных подходов.

Наконец, чистки и репрессии не решили даже главной для сталинского руководства проблемы: достижения сталинского единства руководства, единства народа. Единство было показным, основанном на страхе и насилии. Неслучайно, после смерти И. В. Сталина даже среди его ближайшего окружения безусловную лояльность ему сохранили только В. М. Молотов (при этом несогласный с ключевыми аспектами теоретического наследия вождя) и Л. М. Каганович. А война показала, что только с оружием в руках (в действующих или вспомогательных частях) против Красной Армии сражалось более 1,2 миллионов советских граждан. А сколько людей сотрудничало с нацистами на гражданской службе, просто помогало им.

Зачистка так называемой пятой колонны не только не спасла СССР от тяжёлых потерь в период Великой Отечественной войны, но и уничтожила в абсолютном большинстве невинных, преданных делу социализма людей и не затронула будущих предателей, полицаяв. И это естественно. Ибо те, кто спорил и не соглашался, искренне желали процветания своей стране. А те, кто ради карьеры и из-за страха высказывали всеобщий «одобрямс», думали только о себе. И никакие репрессии не

способны открыть истинное лицо этих последних. Сам В. М. Молотов признавал это: «Устроить чистку партии – это опасно очень. И начнут чистить лучших. Вычистят многих, которые честно, прямо говорят, а те, которые всё шито-крыто держат, за начальством готовы выслуживаться, те сохранят свои позиции» [3, с. 407].

Молотов неоднократно даёт достаточно лестные характеристики лидерам большевистской оппозиции Н. И. Бухарину, Л. Б. Каменеву, Л. Д. Троцкому, при этом не забывая подчеркнуть их «оппортунизм». Он так никогда и не понял разницы между отходом от большевизма и иным оттенком мысли, иной точкой зрения, иной линией в рамках большевизма. Жёсткая политическая внутривнутрипартийная борьба 1920-х годов, которая, несомненно, включала в себя и межличностные противоречия и столкновения, сложившиеся в рамках неё стереотипы и предубеждения, отсутствие развитого диалектического понимания марксизма наложили на молотовское мышление глубокий отпечаток.

И даже если ряд видных большевиков в каких-то вопросах, нюансах кратковременно и придерживался оппортунистической линии, это не повод обвинять их в ревизионизме в целом, предательстве и расстреливать. Сами сталинцы десятки раз и при Ленине, и когда пришли к руководству впадали в явный оппортунизм, что В. М. Молотов, естественно, не понимал и не мог признать.

Противоречивы взгляды В. М. Молотова и по национальному вопросу. С одной стороны, он выступал с безусловно интернационалистических позиций. «Националисты все – польские, русские, украинские, румынские, они на все, на все пойдут... <...> Я ни одному националисту не согласен сочувствовать. Не только на словах, но и на деле» [3, с. 92, 111]. Касаясь помощи со стороны СССР мировому революционному движению, Молотов отмечал: «Те же дерутся за нас больше, чем даже за себя... А с точки зрения ослабления империализма, который для нас наиболее опасный враг, они делают колоссальное дело» [3, с. 113].

С другой стороны, оправдывая сталинские извращения интернационализма, В. М. Молотов заявлял следующее: «Сталин сказал мне: «Убери из наркомата (иностранных дел – С.Ч.) евреев». Слава богу, что сказал! Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Латыши и евреи... Сталин, конечно, был настороже в отношении евреев» [3, с. 284]. И относительно депортаций народов в период войны; «...Во время войны к нам поступали сведения о массовых предательствах. Батальоны кавказцев стояли против нас на фронтах, били нам в спину. Речь шла о жизни и смерти, разбираться было некогда. Конечно, попали и невиновные. Но я считаю, сделано это было в то время правильно» [3, с.288].

Воспитанный сталинским временем и превратно понимавший преданность социализму, Вячеслав Михайлович даже в конце прошлого столетия отрицал ряд очевидных, доказанных фактов. Касаясь подписания секретных протоколов с гитлеровской

Германией, он уклончиво замечал: «Не помню...Возможно» [3, с. 28]. Как будто ложь может стратегически служить делу социализма, а правда идёт ему во вред. При этом в аналогичном вопросе – сбитом в 1983 г. над Сахалином южнокорейском «Боинге» и неправдивой информации в советской прессе – Молотов отмечает, что такой неуклюжий обман плох [3, с. 87].

Представляет интерес характеристики, данные Молотовым Н. С. Хрущёву. «Хрущёв – он, безусловно, реакционного типа человек, он только примазался к коммунистической партии. Он не верит ни в какой коммунизм, конечно <...> Он правый <...> ... Он же сапожник в вопросах теории, он же противник марксизма-ленинизма, это же враг коммунистической революции, скрытый и хитрый, очень завуалированный... Нет, он не дурак... Он отразил настроение подавляющего большинства» [3, с. 340, 368, 384].

Конечно, немалую роль в таких «реверансах» сыграла политическая борьба в верхах КПСС в 1950-е годы, отстранение В. М. Молотова от власти и его исключение из партии. Но и идеологический фактор нельзя не учитывать. Ослабление политического диктата в стране, жёсткого администрирования и давления на колхозы Молотов рассматривает как правый уклон. Мало того, этот уклон исключительно в духе сталинского мировоззрения он амальгамирует с враждебностью делу коммунизма, с тайным умыслом разрушения социализма. Манихейскую непримиримость к иным подходам в социализме Молотов сохранил до конца дней.

Несомненно, Н. С. Хрущёв наделал много ошибок. (Но Сталин их сделал не меньше, а даже больше, весомее.) И В. М. Молотов прав, что Хрущёв не разбирался в теории. Но в своих рассуждениях Молотов, во-первых, «опускает» всё то положительное, что было сделано при Н. С. Хрущёве для социализма, а во-вторых, отказывает ему в искренности. Вячеслав Михайлович верно отмечал идейную размытость Берии, Булганина, Маленкова, Микояна. Но в искренности и коммунистической убеждённости Хрущёва мало кто сомневался даже среди его недоброжелателей. Вся деятельность Н. С. Хрущёва на посту Первого секретаря ЦК партии была направлена на углубление и расширение социализма, избавление его от серьёзных деформаций прошлых десятилетий. Другой вопрос, что на этом пути было вновь допущено немало ошибок уже другого плана, но это не умоляет и заслуг того времени.

Молотов признавал, что Хрущёв выражал настроения народных масс. А это означает, что трудящиеся хотели демократических перемен, что политика Н. С. Хрущёва в определённой мере отвечала воли народа. Другое дело, массы не до конца стремились жить и работать по-коммунистически. Но это связано не с политикой конкретного руководителя, а с проблемой частичной готовности народа к социализму в целом.

И ещё один примечательный факт. Во многих своих высказываниях Молотов даёт нелестные характеристики как коммунистам практически всему советскому руковод-

ству периода 1950-х годов (за исключением, пожалуй, Кагановича). А ведь всех их выдвинул Сталин. Это к вопросу о коммунистичности сталинского руководящего ядра партии.

Раскрывая свои взгляды, В. М. Молотов попадает в одну и ту же ловушку. *Его приверженность марксизму в теории слабо коррелируется с конкретным исследованием исторической действительности, и, в особенности, анализом сталинского времени.* Молотов критикует политическую подмену социализма переходным к нему строем, национализм и другие несоциалистические элементы советской действительности. Но, защищая сталинскую практику, он сам делает серьёзную уступку антисоциалистической теории, ибо пытается включить сталинские перегибы в рамки социалистического строительства, узаконить в рамках марксизма репрессии (в том числе по национальному признаку) и прочие вопиющие искажения научного социализма. По существу, спускаясь на много ступеней вниз в глубине и объективности своих исторических оценок.

Это обстоятельство – «болезнь» не только В. М. Молотова, но и многих других советских государственных деятелей, руководителей социалистических стран, лидеров прогрессивных движений. Всем им было присуще неумение применять марксистско-ленинскую теорию к всевозможным практикам социалистического движения. И в силу невладения диалектикой несоциалистические, а порой откровенно антикоммунистические процессы и явления возводились в ранг социалистических и оправдывались «конкретно-историческими особенностями».

Социализм: марксистский и сталинский

При этом в марксистской теории В. М. Молотов разбирался весьма неплохо. «Сталин на XVIII съезде думал, это делает шаг вперёд от Ленина в вопросе о возможности победы коммунизма в одной стране, а по сути это глубочайшее извращение Ленина, потому что у Ленина о социализме – из-за неравномерности развития империализма – первоначально возможна победа социализма в одной стране. Первоначально! <...> Мировая революция – процесс очень сложный, она ещё настоящему и теперь не развернулась, значит, всё ещё первоначальный процесс идёт <...> А суть-то марксизма в том, что и социализм нельзя построить полностью в одной стране! <...> Достаточно ли мы сильны, чтобы строить социализм в капиталистическом окружении? <...> Это абсурд, это экономически несостоятельно, с точки зрения теории Маркса...» [3, с. 294, 295].

Вячеслав Михайлович хорошо уловил сущность ошибочности сталинских воззрений относительно построения социализма и коммунизма в Советском Союзе. И дело здесь заключается не только и не столько в возможности внешней агрессии, что оговаривал И.В. Сталин, а в том, что экономическое давление капитализма и нехватка собственных материальных ресурсов делают невозможными полную победу социа-

лизма и переход к коммунизму даже в такой гигантской стране, как СССР. Это фундамент марксистско-ленинского учения. И этот же постулат в полемике 1920-х годов постоянно утверждал Л. Д. Троцкий. Кто же в итоге оказался оппортунистом?

В. М. Молотов по-ленински интерпретирует социализм как общество, уничтожившее классы (то есть разделение труда) и товарно-денежные отношения (то есть полностью перешедшее к научному планированию производства) [3, с. 446, 493, 495]. Он высмеивает советских философов и пропагандистов, трактующих социализм как ликвидацию только эксплуататорских классов и «господство» рабочих и крестьян и рассуждающих об уничтожении классового деления общества в целом лишь глухо, вскользь. [1, с. 3-18.].

Молотов замечал, что пока в планах происходят нестыковки, а в производстве – дефицит и простои, говорить о настоящем плановом хозяйстве рано [3, с. 512]. То есть опять-таки, вразрез со Сталиным, он ставит под сомнение подлинную планомерность советского экономического механизма. Правда, вслед за И. В. Сталиным и официальной позицией последующих поколений советских руководителей В. М. Молотов считал «фабрики и заводы – последовательно социалистическими» в отличие от колхозов [3, с. 404]. Хозрасчёт, как и товарные отношения в целом, «приём капитализма». Они говорят только о том, что социализм ещё не восторжествовал. И при определённом расширении они представляют опасность на пути социализма [3, с. 114, 387, 299].

Также Молотов констатировал, что именно И. В. Сталин стал отказываться от тезиса о «диктатуре пролетариата» в СССР [3, с. 300]. Но в противовес этому в цитируемом выше письме в ЦК КПСС он критикует за понятие «общенародное государство» и концепцию «мирного сосуществования» с капитализмом Н. С. Хрущёва. «Опуская», что и Ленин, и даже Сталин неоднократно выдвигали последний тезис.

Социализм – это противоречивое общество. Пока что построены лишь его основы. И крайне важно чётко определить критерии социализма. До сих пор «по этому вопросу нет совершенно ясности» [3, с. 393, 366]. И ещё одно важное теоретическое замечание В. М. Молотова: ещё со времён Сталина в процессе социалистического строительства под лавиной количественных технико-экономических показателей было упущено главное – укрепление нового строя [3, с. 302]. То есть укрепление и укоренение собственно социалистических начал, практик, методов во всем: в политике, экономике, социальной сфере. Именно наращивание производства и благосостояние гибридными способами (то есть с использованием капиталистических методик) и привело в конечном итоге к размыванию и гибели раннесоциалистического общества.

Молотов отмечал: «Пока государство существует, а оно ещё долго будет жить, пока деньги – они ещё тоже поживут – это также глубокие причины порождения всяких отрицательных явлений, в том числе бюрократизма, стяжательства всякого, ну и

жестокости» [3, с. 406]. В отличие от Сталина В. М. Молотов не идеализировал социалистическое государство, осознавая его несоциалистическую сущность и все связанные с этим обстоятельством негативные проявления. Но, в очередной раз противореча себе, говорил: «...Всякая власть должна быть сосредоточена в одних руках» [3, с. 207]. Если она будет в одних руках, то народ никогда не перейдёт к самоуправлению. Стало быть, сохраняется государство и все вытекающие из него несоциалистические явления. А значит, и социализм никогда не будет построен. И в другой беседе Молотов, по сути, признает бессмысленность единоличной власти на примере И. В. Сталина. «Была крепкая рука у Сталина... И все равнялись на крепкую руку. Как только ослабла рука, запели своим голосом» [3, с. 370].

Молотов понимал важность идейных изысканий, развития марксизма. «Я не знаю ни одного человека – крепкого, знающего, квалифицированного марксиста, я не знаю таких, есть преданные люди, немало людей преданных, но правильное большевистское, ленинское, марксистское направление не выдерживают <...> Большинство партийных людей малограмотные. Живут идеями о социализме двадцатых-тридцатых годов, а это уже недостаточно... Потому что все новые обстоятельства надо учитывать, не забывая и старых фактических данных» [3, с. 619, 516]. Эта мысль Молотова применима к абсолютному большинству не только советских руководителей и идеологов, но и популяризаторов, интерпретаторов марксизма, рядовых партийцев. Теоретиков как таковых практически и не было. Лишь единицы, подобные Э. В. Ильенкову, владели материалистической диалектикой и стремились по-марксистски отвечать на вызовы времени. Но не они определяли парадигму советской идеологии и политики.

И вопиющая марксистская безграмотность, идейная серость – это вина, в том числе В. М. Молотова как одного из архитекторов сталинской политической системы. Системы, в которой любая мысль, идущая в разрез со сталинским пониманием социализма, пресекалась, объявлялась «антисоветской», а её представители подвергались репрессиям. Террор после смерти Сталина закончился, но сформированные в его эпоху догматизм, карьеризм, угодничество и прочее никуда не делись. Коммунисты снизу доверху разучились мыслить. А попытки отдельных по-настоящему грамотных марксистов развивать теорию, указывать на ошибки в социалистическом строительстве в основе своей игнорировались, не находили должного понимания, вызывали недоверие у партийной элиты...

Неусвоенные уроки

Подытоживая идейное наследие В. М. Молотова, обозначу ряд выводов. В. М. Молотов был в сталинском окружении, пожалуй, единственным относительно грамотным марксистом. Все остальные сподвижники И. В. Сталина, если акцентировать внимание на их положительных качествах, являлись крепкими хозяйственника-

ми, организаторами, управленцами, но были далеки от марксистской теории. Даже А. А. Жданов – главный идеолог партии – являлся пропагандистом и интерпретатором сталинских идейных установок, а не теоретиком. И сам Сталин в идейно-теоретическом плане оказался на порядок ниже Молотова.

В отличие от Сталина В. М. Молотов верно рассматривал социализм как противоречивое, переходное общество. И его полную победу связывал с ликвидацией этой неполноты и противоречивости, с изживанием всех элементов и практик, идущих от предыдущего, капиталистического строя, с успехами мирового революционного движения. «...Наряду с достижениями всемирно-исторического значения ... в СССР ещё не уничтожены некоторые существенные остатки переходного периода от старого общества к новому». И, в первую очередь, – сохранение классов и товарности экономики (что ведёт к стяжательству, спекуляции и прочим отрицательным явлениям). Сохранение капиталистических пережитков разлагает, ослабляет социализм. Значит, перед коммунистической партией сохраняется актуальной проблема достраивания социализма [1, с. 3-18].

В теоретическом осмыслении социализма взгляды Молотова близки к установкам Л. Д. Троцкого и Л. Б. Каменева. При этом, конечно, нельзя рассуждать о том, что в идейном плане В. М. Молотов полностью отошёл от Сталина. До конца жизни Вячеслав Михайлович являлся сторонником административного, силового, верхушечного пути построения социалистического общества. Отсюда вытекают его взгляды на необходимость сильной власти и политических репрессий.

Опираясь на отдельные ленинские диктовки и высказывания периода гражданской войны вне их исторического контекста и объективную неготовность населения взять всю полноту власти в свои руки, сталинская линия в большевизме принялась за насаждение так называемого государственного социализма, имеющего мало общего с социализмом научным, с марксистско-ленинским учением. Взяв на вооружение административную, силовую, непримиримую *часть* ленинизма, сталинская фракция не поняла и не приняла ленинизм *в целом*: его громадный демократический, творческий потенциал; его диалектику.

В 1960-1980-е годы В. М. Молотов рассуждал о пути, пройденном советским народом за без малого пятьдесят-семьдесят лет формирования раннесоциалистического общества. Он ищет, спотыкается, пытается обозначить противоречия, но не доводит это дело до логического конца. Не дотягивает до всестороннего адекватного анализа советской истории и сталинского периода в особенности. Его размышления о социализме в целом верны, но недостаточно глубоки прежде всего с высоты конца XX века и пройденной Советским Союзом исторической дистанции.

Молотов ничего не говорит о практике реального самоуправления трудящихся, постепенном «растворении» государства в этом самоуправлении и неустанной подготовке масс к этому, о подготовке кадров и делегировании представителям народа

все больших властных полномочий. Нет мыслей об обобществлении на деле, то есть переходе от государственной к действительно общественной собственности на средства производства. Не присутствует понимание гигантских возможностей технико-технологического базиса конца прошлого столетия как фундамента превращения советской экономики в реально единый хозяйственный механизм (без чего было нереально преодолеть товарно-денежные отношения).

Идеи Молотова – это мысли грамотного марксиста начала XX века, но никак не его окончания. Молотовская диалектика дискретна. Охватывая одни явления, она упускает другие. Не учитывает она глубинных предпосылок тех или иных явлений. И даже пропущенные через диалектический анализ процессы рассматриваются им в рамках своей противоречивости не исчерпывающе, не полностью. К тому же не всегда и слабо прослеживается связь между всеми событиями в рамках их исторической интерпретации.

В. М. Молотов указывает на ошибки Сталина в интерпретации социализма, в зашлёвывании противоречий внутри социалистического общества, в фактической трактовке переходного от капитализма к социализму строя как социалистического. Но он не делает выводов о том, что сталинская политика как раз во многом обуславливалась теоретическими ошибками. Что единоличная власть вождя, массовые репрессии, сохранение товарной экономики и многие другие «язвы» на теле советского общества как раз связаны с тем, что социализм ещё не победил, но Сталин объявил о победе социализма и стремился её доказать. Молотов не видит, что слабая идейная подготовка советских руководителей и идеологов как раз связана с уничтожением идейного плюрализма в марксистской среде в 1930-е годы, что отдельные волюнтаристские решения Хрущёва опять-таки вытекают из ликвидации внутривнутрипартийной демократии. Он не понимает, что тезис о невозможности полной победы социализма в одной стране, который выдвинула левая оппозиция, в целом оказался верен, а идеи представителей этой оппозиции, именуемой Молотовым «оппортунистами», в некоторой мере созвучны воззрениям самого В. М. Молотова.

Таким образом, у Молотова теория существует в основном сама по себе, а практика – отдельно от неё. Он выводит политику 1930-х годов за рамки своего теоретического анализа и в целом оправдывает эту политику, противоречащую его же марксистским теоретическим воззрениям, не усматривая в этом никакого противоречия. И в этом отношении *взгляды Молотова представляют собой «зеркало» советского правящего слоя и рядовых членов партии на протяжении всего социалистического периода.*

Если не брать в расчёт приспособленцев и карьеристов, эти люди были честными коммунистами, всецело преданными делу социализма. Они были готовы отдать жизнь за Советскую власть, но мыслить, расти было намного тяжелее. Эти люди слабо понимали в пределе, что такое социализм, что такое марксизм, как увязать

теорию и практику, что необходимо делать каждому на своём месте, не просто отдавая всего себя порученному делу на трудовом посту, а приближая построение социализма, а также перманентно меняя формы и методы деятельности и самого себя ради этой цели.

Даже у партийцев, неплохо знавших марксизм, не было выработано навыков его приложения к отдельным задачам современности. А деятельность не калька, шаблон или схема – а живая практика с тысячами, сотнями тысяч изменений. Это очень не просто и требует максимума труда, желания и способностей. Односторонность и прямолинейность подавляющего большинства коммунистов, формальное, внешнее восприятие марксизма-ленинизма и его диалектического метода приводили и привели к тем грустным фактам, которые предопределили поражение раннесоциалистического общества.

Литература

1. Лысенков Н.А. «Торопливое, упрощенческое представление о социализме в СССР». Записка В.М. Молотова. 1981г. // Исторический архив. 2016. №5. См. также URL: <https://nurman.ru/home/forums/topic/986-zapiska-vm-molotova-1981-g/?ysclid=mlqj7c8qt839894514>
2. Письмо В.М. Молотова в ЦК КПСС (1964г.) // Вопросы истории. 2011. №2.
3. Чуев Ф.И. 140 бесед с Молотовым. Второй после Сталина. М.: Родина. 2024. 656 с.